

Semantische Klassifikation lexikographischer Inhalte mithilfe künstlicher Intelligenz neu denken? Ergebnisse einer Studie zur Erweiterung des Bayerischen Wörterbuchs um Ontologie mithilfe von LLMs.

Raaf, Manuel

raaf[at]badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

ORCID: 0009-0007-3697-982X

Röhler, Ines

ines.roehler[at]badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

ORCID: 0009-0006-3205-3328

Zusammenfassung. In diesem Beitrag stellen wir eine umfangreiche Studie zur semantischen Klassifikation von Wörterbuchinhalten vor, um deren Datenqualität, Vernetzbarkeit und Nachnutzbarkeit zu erhöhen. Ziel der Experimente war es, herauszufinden, inwiefern große Sprachmodelle – sogenannte Large Language Models (LLMs) – den redaktionellen Prozess in einem Wörterbuchprojekt hierbei zielführend unterstützen können. Neben diversen offenen Modellen wurden kommerzielle Produkte (u.a. ChatGPT) genutzt, um zehntausende Bedeutungsangaben des „Bayerischen Wörterbuchs“ um onomasiologische Sachgruppen zu erweitern. Hierfür erprobten wir verschiedene Prompts, die von den kommerziellen Produkten bzw. auf spezieller KI-Hardware des Leibniz-Rechenzentrums ausgeführt wurden. Zur Evaluation bedienten wir uns eines Goldstandards, der aus den Sachgruppenzuordnungen des „Pfälzischen Wörterbuchs“ extrahiert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass kommerzielle Modelle in über 84% der Fälle eine korrekte Sachgruppenzuordnung erreichen, aktuelle Open-Source-Modelle jedoch nur geringfügig schlechter abschneiden – sofern die Anweisungen wohlüberlegt sind. Die Studie belegt einerseits die potenzielle Eignung generativer KI zur Unterstützung redaktioneller Prozesse in der Wörterbucharbeit. Andererseits verdeutlicht sie zugleich die Notwendigkeit menschlicher Qualitätskontrollen. Im Ausblick zeigen wir, wie die besten Ergebnisse in einen webbasierten Workflow integriert werden und diskutieren zukünftige Schritte zur weiteren KI-gestützten lexikographischen Arbeit.

1 Einleitung

1.1 Allgemein

Large Language Models (LLMs) eröffnen neue Möglichkeiten zur automatisierten Analyse und Anreicherung lexikographischer Ressourcen. Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, inwiefern sich LLMs zur semantischen Klassifikation von Wörterbuchinhalten eignen – mit dem Ziel, deren Vernetzung und Nachnutzbarkeit zu erhöhen. Der Quellcode steht online unter <https://gitlab.lrz.de/badw-data/AI4SemClass> zur Verfügung.

1.2 Die Post'schen Sachgruppen

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften (BAW) beheimatet drei Dialektwörterbücher: das Bayerische Wörterbuch (BWB; vgl. Schnabel, Raaf, und Schwarz 2021), das Fränkische Wörterbuch (WBF; vgl. König, Raaf, und Klepsch 2021) sowie das Dialektologische Informationssystem von Bayerisch-Schwaben (DIBS; vgl.: Schwarz u. a. 2021; Schwarz 2022). Sie sind seit Juli 2021 im Sprachinformationssystem Bayerns Dialekte Online (BDO; vgl. Raaf 2025) digital vereint und durchsuchbar über identische Strukturen wie z. B. Lemma, Bedeutung, Belegangabe oder Pragmatik. Um Bedeutungsangaben unabhängig der Zeichenebene untereinander zu vernetzen, nutzen DIBS und WBF die sogenannten Post'schen Sachgruppen (vgl. Post 1998), die auch im Pfälzischen Wörterbuch, Badischen Wörterbuch, Südhessischen Wörterbuch, Schweizer Idiotikon sowie im digitalen Wossidlo-Archiv Verwendung finden.¹ Sie bauen auf der Ontologie von Rudolf Hallig und Walther von Wartburg auf (1963; vgl. auch Tittel, Gillis-Webber, und Nannini 2020).

Durch diese Sachgruppen ist eine breite Vernetzungsmöglichkeit heterogener Ressourcen möglich, die auf einem kontrollierten onomasiologischen Vokabular basiert und somit verlässlicher ist als Vergleiche bzw. Zuordnungen von bloßen Zeichenketten. So können z. B. die Bedeutungen „ungezogener Junge“, „frecher, ungezogener Junge“, „ungezogener, derber Junge“, „ungezogener Bursche“ und „ungezogener Bube“ über eine Sachgruppe verbunden werden.

¹ In manchen Projekten, z. B. dem Schweizer Idiotikon, ist die Sachgruppenzuordnung mit Stand April 2025 noch nicht öffentlich einsehbar, sondern lediglich intern genutzt.

1.3 Motivation

Damit das BWB über Sachgruppen mit seinen Schwesterprojekten innerhalb von BDO vernetzt werden kann, bedarf es der nachträglichen Zuordnung von über 40.000 Bedeutungsangaben der bisher publizierten Hefte zu (mindestens) einer Sachgruppe. Da dies aus personellen Gründen nicht geleistet werden kann, eruiert die Studie, ob LLMs hierfür geeignet sind. Geprüft wird dies mithilfe eines Goldstandards, der aus den Sachgruppenzuweisungen des Pfälzischen Wörterbuchs durch zufällige Auswahl von 1000 Einträgen erzeugt wurde.

Bei Erfolg erhöht die semantische Vernetzung die Interoperabilität der Forschungsergebnisse und -daten und schafft zugleich eine Basis für eine qualitätsgesicherte Nachnutzung lexikographischer Daten im Forschungsprozess.

2 Die Zuordnung der Post'schen Sachgruppen mittels KI

2.1 Verwendete Modelle

In der Studie wurden mehrere Open-Source-Sprachmodelle (u.a. Gemma, Llama, Qwen) mit kommerziellen Produkten von OpenAI, MistralAI, Anthropic und Google verglichen.

2.2 Durchführung der semantischen Klassifikation

Die Infrastruktur des Leibniz-Rechenzentrums ermöglichte uns, Versuche auf geeigneter KI-Hardware durchzuführen und eine Vielzahl offener LLMs zu testen. Mit dem in 1.3 erwähnten Goldstandard erprobten wir im Framework *ollama* verschiedene Einstellungen und Anweisungen (Prompts) für jedes dieser Modelle. Dieselben Prompts sendeten wir über die jeweilige Programmierschnittstelle an die obengenannten kommerziellen Produkte. Im Vortrag illustrieren wird dies ausführlich.

Die Resultate stellen wir anschließend im Hauptteil des Vortrags detailliert dar und diskutieren die Unterschiede der Modelle untereinander ebenso wie Abweichungen vom Goldstandard und mögliche Gründe hierfür. Besonders betrachten wir die Rolle des Prompts sowie das generelle Problem generativer KI, allein auf Wahrscheinlichkeiten aufzubauen. Ferner betrachten wir die Bedeutung des Kontextes und die Problematik der Polysemie. Anschließend erörtern wir, ob es sinnvoll ist, frei verfügbare Modelle innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur zu nutzen und vergleichen die Kosten hierfür mit jenen kommerzieller Dienste.

2.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie zeigen klar die Überlegenheit kommerzieller Produkte, die die Zuordnung der Sachgruppen in über 84% der Fälle zuverlässig und dennoch kosteneffizient vornahmen (s. **Abb. 1**). Nach Rücksprache mit Lexikograf:innen zu vermeintlichen Fehlzuordnungen lässt sich feststellen, dass die KI selten völlig falsch lag. Die vom Goldstandard abweichenden Antworten sind aus menschlicher Sicht meist annehmbar. Hierdurch stieg die Trefferquote auf rund 90%.

Nicht nur kann mithilfe von LLMs bereits bestehendes Material nachträglich ergänzt werden, auch der lexikographische Arbeitsalltag kann optimiert werden. Da eine hundertprozentige Übereinstimmung nicht erzielt werden konnte und dies mittelfristig nicht möglich sein dürfte, zeigt sich ferner, dass die natürliche Intelligenz durch die künstliche keineswegs obsolet wird.

Abb. 1: Ergebnisse der Versuche

3 Fazit und Ausblick

Wie wir zeigen konnten, sind manche LLMs in der Lage, semantische Klassifikationen zuverlässig durchzuführen – sofern die Prompts wohlüberlegt sind. Künstliche Intelligenz kann somit im lexikographischen Prozess eine nützliche Hilfe für die Wörterbuchredaktion sein.

Der beste Workflow der Studie wird als Web-Dienst realisiert, der in Arbeitsalltag der Redaktor:innen integriert ist, sodass die Zuordnung einer

neuen Bedeutung zur entsprechenden Sachgruppe mit wenigen Klicks ermöglicht wird.

Motiviert durch die Resultate der Studie widmen wir uns zeitnah der Herausforderung, Homonyme in automatisch erstellten Wörterbucheinträgen mithilfe von KI aufzulösen. Dies ist für das WBF von besonderer Bedeutung, da dessen Belegdatenbank algorithmisch und allein auf Basis von Zeichenketten zu Artikeln verdichtet wird. Somit finden sich die Bedeutungen des Klangs und der Bodenbeschaffenheit „Ton“ in einem Artikel (vgl. Bayerns Dialekte Online 2025). Doch auch für das DWDS ist die Disambiguierung von Homographen eine seit langem bestehende Herausforderung (vgl. Schierholz 2019, 175f), wie u.a. in den automatisch bereitgestellten Verwendungsbeispielen beim Adjektiv „gut“ ersichtlich wird, die allesamt falsch sind, da sie das Substantiv „Gut“ enthalten (vgl. Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache 2025).

Bibliografie

- Bayerns Dialekte Online. 2025. „Bank“. BDO, 2025. <https://purl.badw.de/g8yzzM>.
- Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache. 2025. „gut“. DWDS, 2025. <https://purl.badw.de/zlWt63>.
- Hallig, Rudolf, und Walther von Wartburg. 1963. *Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas*. 2. neu bearb. und erw. Aufl. Veröffentlichungen des Instituts für Romanische Sprachwissenschaft 19. Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin., 1963.
- König, Almut, Manuel Raaf, und Alfred Klepsch. 2021. „Fränkisches Wörterbuch (WBF)“. In *Germanistische Dialektlexikographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts*, herausgegeben von Alexandra N. Lenz und Philipp Stöckle, 77–104. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021.
- Post, Rudolf. 1998. „Möglichkeiten der elektronischen Strukturierung, Vernetzung und Verfügbarmachung von lexikographischen Daten bei der Arbeit am Pfälzischen Wörterbuch“. In *Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern*, herausgegeben von Rudolf Große, 211–20. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der

Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Bd. 75, Heft 1. Stuttgart, Leipzig: Hirzel, 1998.

- Raaf, Manuel. 2025. „Bayerns Dialekte Online - Ein dynamisches Sprachinformationssystem zu den Dialektwörterbüchern Bayerisches Wörterbuch, Dialektologisches Informationssystem von Bayerisch-Schwaben und Fränkisches Wörterbuch.“ Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2025. <https://open.fau.de/handle/openfau/34909>.
- Schierholz, Stefan J. 2019. „Brauchen wir noch Wörterbücher? Ja! Aber welche?“ In *Neues vom heutigen Deutsch*, herausgegeben von Ludwig Eichinger und Albrecht Plewnia, 163–98. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019. <https://doi.org/10.1515/9783110622591-009>.
- Schnabel, Michael, Manuel Raaf, und Daniel Schwarz. 2021. „Bayerisches Wörterbuch (BWB)“. In *Germanistische Dialektlexikographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts*, herausgegeben von Alexandra N. Lenz und Philipp Stöckle, 47–76. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021.
- Schwarz, Brigitte. 2022. *Das dialektologische Informationssystem von Bayerisch-Schwaben: Dokumentation und mögliche Präsentation von Sprachdaten mit Multimedia im Internet*. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beiheft 188. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2022.
- Schwarz, Brigitte, Edith Funk, Manuel Raaf, und Ursula Welsch. 2021. „Dialektologisches Informationssystem von Bayerisch-Schwaben (DIBS)“. In *Germanistische Dialektlexikographie zu Beginn des 21. Jahrhunderts*, herausgegeben von Alexandra N. Lenz und Philipp Stöckle, 105–42. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021.
- Tittel, Sabine, Frances Gillis-Webber, und Alessandro A. Nannini. 2020. „Towards an Ontology Based on Hallig-Wartburg`s Begriffssystem for Historical Linguistic Linked Data“. In *Proceedings of the 7th Workshop on Linked Data in Linguistics (LDL-2020)*, herausgegeben von Maxim Ionov, John P. McCrae, Christian Chiarcos, Thierry Declerck, Julia Bosque-Gil, und Jorge Gracia, 1–10. Marseille, France: European Language Resources Association, 2020. <https://aclanthology.org/2020.lidl-1.1/>.